

CREATIVE OF A MOBILE APPLICATION FOR FOR RECORDING THE ATTENDANCE OF STUDENTS

Konovalov O., Olefirenko N.

Abstract. The article is devoted to issues of design and implementation of a mobile application designed to record the attendance of classes by students of education. Available software solutions are characterized. The peculiarities of the application of mobile technologies in education are determined: flexibility and mobility, individualization of education, interactivity and multimedia, social learning. The main functionality of the mobile application is defined. The main components of a mobile application for recording the attendance of participants in the educational process are highlighted.

Keywords: Mobile Applications; Attendance Accounting; Development Technology; Organization of the Educational Process.

УДК 372.851

Оберемко Сергій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. В статті розглядаються питання творчості, творчих умінь та формування творчих умінь школярів в процесі навчання інформатики. Визначено унікальність інформатики як особливого предмету для розвитку творчих умінь школярів. Визначено основні компоненти

творчих умінь учнів початкової школи. Запропоновано шляхи розвитку творчих умінь школярів - використання ігрових прийомів, дидактичних ігор; використання спеціальних методів і прийомів навчання; підбір завдань, які передбачають вияв ініціативи, фантазії, креативності, нестандартного бачення; створення ситуації успіху, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери. Запропоновано приклади завдань з інформатики, які сприятимуть розвитку творчих умінь школярів.

Ключові слова: творчість; творчі уміння; початкова школа; інформатики.

Визначення проблеми та її актуальність. Для сучасної освітньої системи характерним є зростання уваги до особистості школяра, до його розвитку з урахуванням потреб та інтересів. Одним із першочергових завдань у цьому зв'язку є підтримка розвитку творчих здібностей кожного учня, надання йому своєчасної та кваліфікованої допомоги, стимулювання та заохочення на шляху вияву власних творчих здібностей. Особливої уваги потребує освітній процес в початковій школі, оскільки цей віковий період є надзвичайно сприятливим для формування творчих умінь, вільного вияву власних інтересів, проявлення творчих здібностей під час вивчення усіх дисциплін.

Інформатика є унікальним предметом для розвитку творчих здібностей учня початкової школи. Можна визначити такі передумови:

- наявність значної кількості прикладних програмних додатків, зорієнтованих на розвиток молодшого школяра – його пам'яті, мислення, уваги, а також на розвиток творчих умінь;
- наявність значної кількості ігрових програм, зорієнтованих на молодших школярів, в яких учневі потрібно виявити ініціативу, швидко прийняти рішення, вибрати ігрову стратегію тощо – все це стимулює до вільного вияву учнем ініціативи, бажань та сприяє розвитку творчих умінь;
- інформатика природно пов'язана з технічними пристроями і з обговоренням нових технічних рішень. Такі пристрої

викликають зацікавленість молодших школярів, які не відчувають страх перед цими пристроями, а готові відразу їх використовувати і досліджувати їх можливості;

- унікальність змісту курсу інформатики, що полягає у його інтегрованому характері, можливістю вибирати і змінювати програмне забезпечення для реалізації задуму, широкі можливості для реалізації проектної і спільної діяльності учнів.

Отже, залишаються актуальними питання визначення шляхів реалізації творчих умінь школярів при вивченні інформатики у початковій школі.

Ступінь дослідження проблеми. Проблема розвитку творчих умінь та здібностей учнів не є новою. У багатьох дослідженнях видатних психологів та педагогів (І. Бех, Н. Бібік, П. Блонський, С. Рубінштейн, С. Русова, В. Сухомлинський) розглядаються питання природи виникнення та розвитку творчих умінь школярів, їх компонентний склад, критерії, показники та рівні сформованості, методи і прийоми їх формування.

У роботах Т. Дука, О. Рябошапки висвітлюються питання особливостей творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання [1], у працях К. Нечипоренко вивчаються питання розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття [13]; у роботах С. Доценко обґрунтовано дидактичну систему розвитку творчих здібностей учнів початкової школи в процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу [8], у дисертації Ю. Бондар визначено педагогічні умови формування творчих умінь учнів за допомогою інтерактивних технологій [4]. Крім того, багато наукових праць присвячені пошуку шляхів формуванню й розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі: музичної діяльності (О. Лобова, В. Рагозіна); вивчення образотворчого мистецтва (Т. Близнюк, І. Демченко, М. Пічкур); використання музичних ігор у освітньому процесі (О. Борисова, М. Шуть). Отже,

питання розвитку творчих умінь молодших школярів в процесі вивчення інформатики залишаються актуальними.

Мета роботи полягає у визначенні шляхів формування творчих умінь учнів початкової школи в процесі навчання інформатики.

У психолого-педагогічній літературі немає єдності у розумінні сутності поняття творчості.

На думку С. Максименко, творчість є «процесом створення нового в природі або в людині; у природі – це зародження, зростання, визрівання; в людській роботі – створення нових думок, почуттів або образів, які стають регуляторами творчих дій» [11]. О. Кульчицька вважає, що творчість – це інтелектуальна і прикладна діяльність, наслідком якої є утворення неповторних, оригінальних, креативних цінностей, фактів, закономірностей, особливостей, а також методів перетворення, дослідження та розвитку матеріального світу та духовної культури [10, с. 28].

Талантом є сукупність таких здібностей, які дозволяють отримати новий продукт, що відрізняється новизною, високою досконалістю і суспільною значимістю (А. Лазурський, С. Судзуки) [7].

Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що творчість є складним і своєрідним процесом, який вимагає кропіткої праці та навчання. Основними компонентами творчості учнів початкової школи є:

- оригінальність мислення, тобто здатність висувати оригінальні, нові, несподівані ідеї. Виражається у мисленні, поведінці, в характері, тематиці малюнків;
- гнучкість мислення, тобто здатність швидко, впевнено знаходити нові креативні рішення, незвичні напрямки розв'язання запропонованої проблеми, оперативно змінювати напрями щодо вирішення задачі;
- продуктивність мислення – здатність продукувати нові ідеї;
- розробленість ідей – здатність достатньо детально розробляти й представляти власні ідеї, деталізувати творчі роботи [4; 7; 10; 11].

О. Бондаренко творчі вміння визначає як «діяльність учня, яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю, новизною» [6].

Творчі вміння є здатністю нестандартним способом успішно виконувати дії під час розв'язання творчих завдань [5]. Творчі уміння базуються на натхненні, фантазії та уяві.

До таких умінь відносяться: уміння відмовитися від звичних методів розв'язання проблем; здатність оцінювати явища відразу з декількох точок зору; наявність творчої уяви; уміння побачити більше того, що бачать інші; здатність швидко зосереджуватися і перемикає увагу; самостійне мислення тощо [1].

Для розвитку творчих умінь молодших школярів в освітньому процесі потрібно систематично реалізовувати різноманітні заходи, оскільки творчі уміння передбачають змінення особистості учня, а не формування певних операцій. На уроці недостатньо лише описати, показати, дати певну послідовність дій, щоб сформувати у школяра відповідні уміння.

Повноцінний розвиток творчих здібностей школярів можна здійснити тільки за умови наявності серед освітніх задач таких, що передбачають вияв власної ініціативи, оригінальності, уяви, нестандартного підходу. Отже, розглянемо шляхи розвитку творчих умінь молодших школярів.

Найпоширенішим засобом і методом розвитку будь-яких здібностей учнів, особливо молодших школярів, є гра. Ігрова дія не тільки є способом мотивування школярів і створення гуманного оптимістичного, позитивного середовища, але й включає такі складові як здорове суперництво, якісне лідерство, креативна непередбаченість ситуацій, дієве завзяття. Сама по собі ігрова діяльність є процесом проявлення творчості, тому при уживанні запропонованого методу формуються різноманітні творчі здібності та відповідно зростатимуть загальні. Різноманітні види ігор можуть на уроці виконувати будь-які функції, домінуючою з яких є мотиваційна [14].

Наприклад, можна організувати урок-ділову гру «Створення

дизайну комп'ютера», урок–подорож «Подорож у країну барв», уроки – змагання у формі квесту.

При вивченні теми «Конфігурація комп'ютера під потребу» на уроці узагальнення і систематизації знань доцільно проводити ділову гру «Збирання комп'ютера». Цілі такого уроку: у формі гри організувати діяльність учнів для узагальнення і систематизації знань з теми «Основні пристрої комп'ютера»; створити умови для розвитку у школярів вміння формулювати проблеми та знаходити шляхи їх рішення, вміння формулювати власну точку зору, творчо та критично мислити. Також діти вчаться спілкуватися між собою, цінувати сумісну діяльність. Імітаційною моделлю в грі виступає робота фірми з продажу комп'ютерів. Ігровою моделлю є робочий день фірми.

Такі уроки надають учневі можливість помріяти, проявити уяву, надає свободу творчості, дозволяє на практиці застосовувати набуті знання не тільки з інформатики, але й з інших предметів.

Іншим шляхом є підбір учителем особливих пізнавальних завдань на уроці, які поступово дозволять виявляти ініціативу або пошук рішення. Звичайно, що пізнавальні завдання повинні складати систему, що дозволить розвивати все різноманіття інтелектуальної і творчої діяльності учнів і забезпечувати перехід від репродуктивних формально-логічних дій – до творчих [2].

При вивченні теми «Робота з графічними файлами, вказівки створення графічних примітивів» учні отримують творче завдання: створити емблему одного з профілів навчання у ліцеї та презентувати її перед аудиторією. Учні обмірковують самостійно, потім об'єднуються в пари за обраним профілем, обговорюють ідеї та приймають остаточне рішення і обирають оптимальний ескіз емблеми та створюють її в графічному редакторі.

Цікавим для учнів є створення сторітелінгу. Для цього можна запропонувати теми: «Пригоди у хмарах», «Безпечний Інтернет», «Куди поділася інформація?», «Пригоди олівця». Для створення захоплюючої історії найважливішим є контент, який буде цікавим і корисним. Спершу потрібно придумати сюжет, а потім його доповнити деталями. Але спочатку треба ретельно опрацювати тему,

дослідити всі питання. Красиві зображення допоможуть розкрити тему, передадуть атмосферу створеної історії.

При вивченні теми «Технології обробки графічної інформації» учні можуть створити анімаційні фільми з різних тем. Такі завдання дозволяють притягти дітей до процесу продуктивної творчої діяльності, представляючи їм можливість спробувати себе в різних ролях: сценариста, художника, режисера, розвиває творчі здібності учнів, фантазію, естетичний смак.

Для розвитку творчих здібностей, творчих умінь школярів на уроці слід користуватися такими методами і прийомами, які спонукають учня до висунення ідей, до висловлення власної думки, до роздумування й придумування чогось нового.

Серед методів ефективними є метод проектної діяльності, метод дискусії. Можна також навести прийоми - «мозковий штурм», прийом синектики, метод фокальних об'єктів, інтерактивні прийоми тощо.

Прийом «мозкового штурму» запропонований американським ученим А. Осборном як варіант евристичного діалогу, використовується для пошуку рішень у групах від 7 до 13 осіб. У шкільній практиці учні рідко висувають власні ідеї через побоювання помилитися, висунути «нецікаву» ідею, бути підданим висміюванню й критиці. Метод «мозкового штурму» призначений для спільного генерування незвичних ідей і має на меті зібрати якнайбільше різноманітних пропозицій.

Інший метод, який успішно може бути застосований для розвитку творчих здібностей, є метод синектики. Цей метод був запропонований І. Гордоном як метод творчої діяльності [9] і означає "об'єднання різнорідних елементів". Сутність зазначеного методу полягає у поступовому пошуку рішення задачі через її уточнення. Так, на перших етапах використання методу учасників навчають механізмам – прямій, особистій та символічній аналогії («операційні механізми»), а також використанню інтуїції, абстрагування, вільних роздумів, використанню можливостей, які не мають відношення до справи, використанню неочікуваних метафор та елементів гри

(«неопераційні механізми»). Викладач формулює проблему (творчу задачу), але не надто чітко, бо це може нейтралізувати подальший пошук її вирішення. Розпочинається обговорення, але не із самої задачі (проблеми), а з аналізу окремих загальних ознак, які допомагають "увійти" в ситуацію постановки проблеми, неодноразово уточнюючи її зміст. Команда не зупиняється, якщо здається, що вже знайдена оригінальна ідея і задача вирішена – потрібно накопичити ідеї і вибрати кращі з них. Якщо ця проблема (творча задача) не вирішується, то доцільно знову повернутися до аналізу ситуації, яка породжує проблему, або ж "подрібнити" проблему на окремі елементи. При використанні методу синектики великого значення набуває звернення до аналогій.

Основними етапами використання зазначеного методу є:

- визначення напрямку наукового пошуку;
- генерація ідей, приймаються всі пропозиції;
- короткий аналіз кожної висунутої ідеї;
- інтеграція ідей;
- конструктивний аналіз інтегрованих ідей;
- здійснення відбору найбільш оригінальних ідей, їх груп чи варіантів;
- підведення підсумків роботи, оцінення діяльності кожного учасника, оригінальності думок та бажання творчості [15].

Інший метод, який може бути успішно застосований на уроках інформатики для розвитку творчих умінь – це *морфологічний аналіз*. Цей метод допомагає розглядати різні можливі рішення задачі, розбиваючи її на окремі атрибути та комбінуючи можливі реалізації цих атрибутів. Метод був запропонований астрофізиком Фріцем Цвікі, який використовував цю техніку в ракетобудуванні [3].

Морфологічний аналіз полягає в розбитті досліджуваного об'єкта на окремі, незалежні характеристики та атрибути. Після цього визначаються можливі реалізації атрибутів. Наприклад, для атрибуту колір фарби реалізаціями є червона, жовта або синя, що дає змогу створити багатовимірну таблицю з різних комбінацій окремих реалізацій розглянутих атрибутів. Кожна комбінація являє собою

окремий розв'язок поставленої проблеми. Таким чином методика дозволяє помітити нові комбінації і може привести до оригінальних ідей.

Ще один цікавий метод – метод фокальних об'єктів. На уроках інформатики учні можуть вигадувати нові пристрої, застосовуючи цей метод, і малювати вигадані об'єкти у графічному редакторі.

Метод *фокальних об'єктів* також був запропонований Фріцем Цвікі і розвинений американським дослідником С. Вайтингом. Відповідно цього методу, для створення чогось нового, навмання підбирають 5 будь-яких об'єктів, визначають їх властивості і переносять ці властивості на предмет рішення – ключовий об'єкт. В результаті створюється об'єкт, який має нові властивості.

Послідовність дій при зазначеному методі буде такою:

- вибір фокального об'єкта (ключового, того, який в фокусі)
- вибір 3-4 випадкових об'єктів;
- складання списків ознак (властивостей) випадкових об'єктів;
- перенесення отриманих ознак на фокальний об'єкт;
- розвиток та запис ідей, вибір найбільш цікавих,
- зображення нового об'єкту,
- підведення підсумку

Ще один прийом, який є зручним для розвитку творчих умінь, є метод придумування, це спосіб створення невідомого раніше продукту за результатами їх певних розумових дій. Основними прийомами в такому випадку є:

- заміщення якості одного об'єкта якостями іншого з метою створення нового продукту;
- пошук властивостей одного об'єкта в іншому;
- зміна елемента об'єкта та опис властивостей нового об'єкта, який здобуто за результатами цієї зміни.

Прийом «*Якби...*» передбачає складання опису та виконання малюнка про те, що відбудеться. Такий прийом можна використовувати при вивченні будь-якої теми. Наприклад, учні можуть пофантазувати, як змінилася би робота в редакторі Paint, якби не було окремих інструментів.

Прийом *пошуку альтернатив* спрямований на формування умінь школярів знаходити нові варіанти рішення завдання. Пошук альтернатив може не дати результат, проте виробляється звичка шукати й продумувати різні варіанти рішення завдання. При використанні такого прийому слід обмежувати учнів –або кількістю запропонованих розв'язків, або тривалістю обговорення [16].

Отже, на основі аналізу психолого-педагогічних джерел можна визначити такі шляхи розвитку творчих умінь молодших школярів на уроках інформатики: використання ігрових прийомів, дидактичних ігор; використання спеціальних методів і прийомів навчання – проектних і дослідницьких методів, методу дискусій; інтерактивних прийомів, прийомів «мозкового штурму», «морфологічного аналізу», прийомів синектики, фокальних об'єктів, прийомів «якби...», пошуку альтернатив; підбір завдань, які передбачають вияв ініціативи, фантазії, креативності, нестандартного бачення; створення ситуації успіху, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери.

Список використаних джерел

1. Duka, T. M., Riaboshapka, O. V. Creative development of children of primary school age in the conditions of inclusive education. Publishing House «Baltija Publishing». 2021. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/103/2625/6761-1>
2. Garry L. 50 Fun Games for Children in the Classroom. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.twinkl.co.uk/blog/10-15-20-50-fun-games-for-children-in-the-classroom>
3. Альтшуллер Г. С. Поиск новых идей: От озарения к технологии: (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альтшуллер., Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов. Кишинев: Картя молдавеняскэ, 1989. 382 с.
4. Бондар Ю. В. Формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора PhD філософії зі спеціальності 013 Початкова освіта. ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2022.

5. Бондар Ю. Педагогічні умови формування творчих умінь в учнів початкової школи. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип 34, том 1, 2020. с.220-225. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-1-35>
6. Бондаренко О.М. Розвиток творчих умінь учнів 4 класу під час вивчення тексту: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013. «Початкова освіта». Рукопис. Кривий Ріг, 2018. 101 с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
8. Доценко С. О. ідактична система розвитку творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання»; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2019, 40 с.
9. Каменькова І. Ю. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики. URL: https://imidg.ucoz.ua/elgurnal/vyp22/6/kamenkova_i_ju_statja.pdf
10. Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. №1. С.27-32.
11. Максименко С. Д. Загальна психологія : підручник. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704.
12. Маслій Є. Поняття «творчі уміння» у науково-дослідній літературі. *Час мистецької освіти «Теорія і методика виховання художньообдарованої особистості у закладах мистецької освіти: зб. статей VII Всеукраїнської наук. - практ. конф. 17-18 жовтня 2019 року*), ч. II / заг. ред. В.В. Фомін. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. 268 с.
13. Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; Київський ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2015. 22 с.
14. Селевко Г. К. Игровые технологии. *Школьные технологии*. 2006. № 4. С. 35
15. Туркот Т. І., Коновал О. А. Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Херсон: Олді-плюс, 2013. 466 с.
16. Шпаченко О. А. Розвиток творчих компетентностей і креативного мислення на уроках інформатики. URL: <https://www.slideshare.net/igornikova/ss-120574178>

WAYS OF DEVELOPING THE CREATIVE SKILLS OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS DURING COMPUTER SCIENCE LESSONS

Oberemko S., Olefirenko N.

Abstract. The article examines the issues of creativity, creative abilities, and the formation of creative abilities of students in the process of learning computer science. The uniqueness of informatics as a special subject for the development of creative abilities of schoolchildren is determined. The main components of the creative abilities of primary school students have been determined. Ways of developing the creative abilities of schoolchildren are proposed – using of game techniques, didactic games; using of special teaching methods and techniques; selection of tasks that require the manifestation of initiative, imagination, creativity, non-standard vision; creating a situation of success, creating an emotionally friendly search atmosphere. Examples of computer science tasks that will contribute to the development of creative abilities of schoolchildren are offered.

Keywords: Creativity; Creative Skills; Elementary School; Computer Science.